

**Особенности педагогических особенностей наблюдения за
акмеологической позицией у будущих учителей.**

Хайитов Абулкасим

преподаватель кафедры

«Педагогика» Термезского университета экономики и сервиса

E-mail: abduqosimxaitov@gmail.com

Тел.: +99894 260 70 74

Аннотация: В данной статье на основе конкретных педагогических условий формирования акмеологической позиции у будущих учителей, совершенствования требований к современным учителям, возможностей и существующих условий процесса подготовки специалистов в педагогических вузах, преподавания в этих учебных заведениях предпринята попытка раскрыть процессы внедрения инновационных технологий в систему как проблему темы.

Ключевые слова: Акмеология, положение, содержание, сущность, студенты, инновационные методы, современные информационные технологии, приобретение знаний, умения и квалификация будущих учителей, педагогические условия.

Формируя у будущих педагогов в высших учебных заведениях акмеологическую позицию, она способствует повышению их активности в учебном процессе, воспитанию чувства ответственности по отношению к выбранной профессии, умению выражать свое отношение к различным реформам в обществе, а главное-умению добиваться определенных успехов на этапе своего развития. Студент, выбравший профессию, может хорошо знать, какие качества требуются ему лично для достижения высоких результатов в той области, которую он выбрал, и тем самым достичь вершины профессионального мастерства или профессионализма. Тот факт, что профессионализм полезен не только для самого человека, его близких, семьи, но и для общества и человечества, побуждает его к творческой работе, к неустанному поиску, не удовлетворенному своим уровнем совершенствования. Именно поэтому формирование акмеологической позиции у будущих учителей требует сегодня от каждого преподавателя умения в полной мере проявить таланты и творческий потенциал ученика и показать место каждого

фактора, обеспечивающего его прогресс. Это один из инновационных подходов к обучению по-новому.

Для того чтобы у каждого будущего педагога была своя личная позиция, у него должны быть сильные мотивирующие мотивы по отношению к выбранной специальности, а в жизни-сильно развитая потребность в достижении координации. Характер инновационного или нового образования, подчеркнутого в системе образования в Узбекистане, также силен тем, что в нем учитываются именно акмеологические факторы, подчеркивается необходимость индивидуального, гуманного подхода к личности, что, в свою очередь, предполагает развитие профессиональных навыков у учащихся.

Психологические особенности организации педагогического образования, вопросы повышения эффективности обучения, подготовки педагогических кадров, совершенствования в них профессиональных качеств и акмеологической позиции А. Н. А. Рыбников, Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач и А. А. Бодалева, Н. В. Кузьмина, М.Очилов, Н.Н.Азизходжаева, Ф.Р.Юзликаев, О.Мусурмонова, В.А.Сластенин, М.Г.Давлетшин, Б.Р.Исследовано Джураевой и др.

Также Степанов С.Ю., А.А.Деркач, В.В., Пожарский С.Д., Головки-Гаршина Н. В., Бранский В.Р., Зимняя И.И., О.А.Козыревы исследовали философские основы акмеологии как самостоятельной науки, феномен личности, роль акмеологии в достижении профессионального успеха, определение предмета акмеологической науки, сочетание социальной синергетики и акмеологии, акмеологические основы профессионального развития и проблемы развития компетентности педагога на основе акмеологического подхода.

Основы учебно-воспитательного процесса формирования акмеологической позиции у будущих педагогов высших учебных заведений в этом направлении достигнуть определенного успеха происходит на основании соблюдения следующих условий:

правильное установление частных целей на основе основной цели организации деятельности высшего учебного заведения;

- 1) достижение единства и взаимосвязанности процессов обучения и воспитания;
- 2) учет наличия объективных и субъективных условий;
- 3) считается необходимым проявление в личности будущих педагогов

совокупность работ профессиональной культуры (качества) и определение их сущности;

4) Создание профиограммы будущих учителей;

5) теоретическая интерпретация базовых понятий;

6) формирование акмеологической позиции у будущих педагогов технологии, а также создание механизма этого процесса.

Формирование акмеологической позиции будущих учителей в дальнейшем является процессом, гарантирующим эффективность организуемой ими педагогической деятельности, в процессе которой решаются следующие задачи:

- важный фактор в организации профессиональной деятельности студентов предоставление теоретической информации в отношении качеств, служащих качествами и условиями их составления, а также социальной и личностной значимости этих качеств;

- формирование акмеологической позиции у будущих педагогов, определение индивидуальной потребности в их укреплении;

- на пути становления акмеологической позиции у учащихся

формирование навыков организации самостоятельной деятельности;

- технологические по отношению к организации педагогической деятельности в них

и обеспечить появление творческого подхода;

- обеспечение у студентов, обучающихся в высшем учебном заведении профессиональной культуры положительного содержания, отражающей представления о личности педагога, его деятельности, установление педагогического этикета (педагогической грации), культуры речи, овладения приемами движения и речи и др.);

Основное место в формировании акмеологической позиции у будущих педагогов занимают следующие принципы:

1. Систематическая, непрерывная, последовательная и целенаправленная организация процесса формирования акмеологической позиции у студентов высших учебных заведений.

2. Четкая целенаправленность данного процесса.

3. При формировании у учащихся акмеологической позиции их учет личностных и психологических особенностей.

4. Единство теории и практики. Требуется учитывать эффективность педагогического воспитания будущих педагогов при формировании

акмеологической позиции. Внутренняя (субъективная) и внешняя (объективная) эффективность процесса формирования акмеологической позиции будущих педагогов определяется следующими показателями:

- уровень усвоения ими Основ учебных предметов, создаваемых по методике дисциплин, входящих в рамки педагогической системы, т. е. определенный уровень усвоения педагогических знаний;
- уровень усвоения учащимися педагогического этикета, педагогической грации, культуры речи (обращения), движений и речевых приемов;
- масштаб практической педагогической деятельности и уровень ее эффективности.

Опираясь на личностно-психологические особенности учащихся, мы попытались определить степень формирования у них акмеологической позиции по следующим критериям:

1. Понимание социальной и профессиональной значимости акмеологической позиции.
2. Возникновение потребности и интереса к овладению профессиональной культурой, умениями и навыками.
3. Владение глубокими педагогическими знаниями.
4. Уважение к педагогической профессии.
5. Потенциал (умение) организации педагогической деятельности.

На основании изложенных выше мнений были сделаны следующие выводы:

1. Формирование акмеологической позиции будущих педагогов в высших учебных заведениях является общественной необходимостью, а также наличие у них высокого уровня профессиональной компетентности гарантирует эффективную организацию педагогической деятельности и достижение определенных успехов.
2. Технологический подход к процессу формирования акмеологической позиции будущих педагогов позволяет спроектировать данный процесс и создать модель личности ученика.
3. На наш взгляд, необходимо, чтобы модель процесса формирования акмеологической позиции будущих педагогов вуза могла пролить свет на сущность следующих процессов:
 - изучение личности студента и выявление имеющихся у него личностных качеств;
 - диагностика состояния формирования акмеологической позиции у учащихся;

- предоставление студентам специальных и специальных знаний (в процессе которых целесообразно формирование у них навыков и умений самостоятельного обучения и пользования услугами информационных технологий);
- организация воспитательной работы (в этом процессе необходимо уделять особое внимание организации воспитательной работы на основе личных инициатив учащихся);
- эффективная организация педагогической практики;
- определение степени сформированности акмеологической позиции;
- давать конкретные инструкции и организовывать консультации.

Заключение таким образом, можно сказать, что акмеологическая позиция будущих педагогов проявляется в высокой способности применять на практике полученные знания, умения и навыки. Одним из основных направлений развития системы образования в современном обществе является организация целенаправленной и самостоятельной деятельности человека в различных сферах. Таким образом, можно будет добиться более эффективных результатов в обучении путем выделения конкретных педагогических условий формирования акмеологической позиции у будущих педагогов с особым вниманием к следующим мотивационным, социальным, информационно-содержательным, деятельностным, дидактическим факторам.

Список использованной литературы

1. Мирзиеев Ш. М пять приоритетов развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы “стратегия действий”-Т Узбекистан 2017.
2. Мирзиеев Ш. М” от Национального Возрождения к Национальному подъему " –Т Узбекистан-2019.
3. Из доклада, произнесенного на торжественной церемонии, посвященной 26-летию принятия Конституции Республики Узбекистан, 2018 год. 10 декабря.
4. Каримов И. Идеальное поколение – фундамент будущего Узбекистана –Т Узбекистан 1997
5. Мардонов Г. Ш технология формирования акмеологической позиции будущих педагогов –Т наука 2019-у
6. Тиллаева Г. Н. ” Основы акмеологии «учебное пособие» тафаккур бостони " Ташкент, 2014. – 126 С.
7. Нишонова. Z обучение студентов творческому мышлению-Т ТГПУ 2015-у
8. Тиллаева Г. Н основы акмеологии-Ташкент 2014

9. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. М.,1993. – С.220
10. Акмеология. Хрестоматийный словарь. Года В.В., Пожарский С.Д. 2004. - 201 С.
11. Маркова А. К. Психологические критерии и профессионализма учителя // педагогика. 1995, № 6. С. 55–63.
12. Комилова. N формирование акмеологической позиции педагогов-Т Чулпан 2016-й
13. Худойкулов Х. J. Методика воспитательной работы –Т инновации-Зия 2020